

AGENDA DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA DE PSICOLOGÍA BENCHMARKING/ RASTREO ACADÉMICO DE REFERENCIACIÓN – FUP

Elaboró: Maria Alejandra Caicedo Bucheli.

Aportes: Laura Solano (Universidades Regionales), Walter Jiménez (Universidades Nacionales), Andrea Zúñiga y Mabel Valencia (Universidades locales).

Contenido

Qué es Benchmarking y porqué de su utilidad para la Agenda Investigativa, p.1

Organizaciones con mejores prácticas, p.2

Indicadores auscultados, p.3

Ejes de reflexión y análisis, p.4

Conclusiones y Recomendaciones, p.8

Qué es Benchmarking y porqué su utilidad para la Agenda Investigativa

La investigación como función primigenia de la Universidad implica la puesta en escena de dispositivos académicos, administrativos y operacionales para el alcance y sostenimiento de la formación de profesionales en distintas áreas.

La Real Academia de la Lengua Española define investigar a realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia (ASALE-RAE, 2017). Así “el investigar” exige plataformas en las que estudiantes, docentes y directivas armonicen sus intereses, capacidades y voluntades hacia una generación y difusión del conocimiento en campos específicos acordes a las necesidades imperantes de la ciencia. Para estructurar dichas plataformas es esencial estructurar un **mapa de ruta** suficientemente ilustrativo que dé cuenta de los vacíos y oportunidades de ciertas áreas o campos profesionales; así como los pasos concretos para el desarrollo y fortalecimiento del equipo a cargo de tal armonización investigativa.

Una de las estrategias más incorporadas por centros universitarios, es la construcción de una Agenda de Investigación. Según Keller-Margulis (2015) una agenda puede ser a la vez global o específica e idealmente sirve para guiar la dirección y desarrollo de nuevos proyectos o preguntas investigativas. También sirve para dos propósitos importantes. Primero puede ayudar a comunicar el/los temas de investigación y el área en la cual se ha (o se está desarrollando) experticia. Segundo, sirve de guía para la toma de decisiones acerca de qué proyectos o preguntas específicas de investigación son estratégicas plantearse (Keller-Margulis, 2015).

La construcción de una agenda de investigación comprende la identificación de cuatro elementos: a) Prioridades del Contexto, b) Fortalezas institucionales, c) Perspectivas Institucionales y d) Mejores prácticas-aspectos de otros actores (Cristancho, 2017).

Este último elemento, como objeto principal del presente documento, se aborda empleando aspectos de la técnica conocida por su nombre en inglés como **Benchmarking** la cual consiste en “tomar como referencia **los mejores aspectos o prácticas de otras empresas**, ya sean competidoras directas o pertenecientes a otro sector (y, en algunos casos, de otras áreas de la propia empresa), y adaptarlos a la propia empresa agregándoles mejoras” (Crece negocios, 2017, párr.11).

Si bien existen distintos tipos de Benchmarking y variadas metodologías, para este ejercicio se retoman cinco (5) de los 10 pasos indicados por VENTASK GROUP (2015) ya que los demás han sido ya abordados en la construcción de agenda investigativa que se adelanta con otros grupos de trabajo del programa de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán.

La relevancia de explorar los mejores aspectos o prácticas de investigación, en este caso, desarrolladas por otros centros universitarios, radica en la comprensión de nuestros propios procesos en función de los terrenos abonados por “otros” y por supuesto en la identificación de vacíos sobre los

cuales el programa de Psicología de la FUP puede aportar, subsanar y allanar. Así mismo, incorporar aprendizajes fruto de los caminos recorridos por otros programas y por qué no asumirlos como una transferencia tácita de saberes en miras de su adaptación a nuestro propio entorno.

Organizaciones con mejores prácticas

Con el propósito de identificar a esos “otros” se establecieron tres niveles de exploración de organizaciones: Local, Nacional e Internacional. Los criterios empleados responden principalmente al reconocimiento de programas de pre y posgrado de psicología de Universidades de renombre y valoradas como sobresalientes según puntajes de la clasificación “QS World University Rankings 2016-2017” por tema (Psicología). Dicha clasificación no se retomó en orden; sino más bien seleccionado de tal lista Universidades de distintos puntos geográficos para explorar diversidad cultural y tradiciones científicas hasta donde los filtros propios de los rankings lo permiten.¹

A nivel Local

1. Fundación Universitaria de Popayán (otros programas)
2. Universidad Cooperativa de Colombia
3. UAN
4. Universidad del Cauca
5. UNAD

A nivel Nacional

6. Universidad Nacional
7. Universidad de los Andes
8. Universidad del Valle
9. Universidad Javeriana
10. Universidad de Antioquia

A nivel internacional.

11. Universidad de Buenos Aires- Argentina
12. Universidad de Chile-Chile
13. Universidad de São Paulo- Brasil
14. Universidad Nacional Autónoma de México
15. Harvard University- USA
16. Toronto University- Cánada
17. University College London- UK
18. University of Queensland.- Australia
19. 5 University of California -USA
20. University of Amsterdam- Holanda
21. KU Leuven- Bélgica
22. Paris V- Francia
23. Humboldt-Universität zu Berlin- Alemania
24. Universidad Autónoma de Madrid- España
25. University of Geneva- Suiza
26. University of Cape Town- Sud Africa
27. Hebrew University of Jerusalem- Israel-Palestina
28. Peking University- China

¹ Los criterios de los rankings al ser estandarizados podrían excluir Universidades con rasgos interesantes, pero “no alineadas” a los criterios de la clasificación.

Indicadores auscultados

Con el fin de establecer con mayor claridad los criterios de búsqueda para la exploración de los aspectos investigativos correspondientes a los programas de psicología de las Universidades, se operacionalizaron² siete (7) indicadores así:

Líneas y Sublíneas de investigación: Una línea de investigación es conjunto de temáticas agrupadas bajo un eje general, del cual se desprenden preguntas de investigación a ser abordadas desde diferentes perspectivas. De acuerdo con UNMINUTO “Las líneas de investigación son un espacio estructurado de problemas u objetos de investigación relevantes dentro de un campo de conocimiento, el cual permite que confluyan las diferentes acciones realizadas por uno o más grupos de investigación” (UNIMINUTO, 2017, párr. 1).

Semilleros: Entendidos como espacios académicos de formación investigativa complementaria liderados por docentes investigadores abiertos a estudiantes de pre y posgrado “son una nueva estrategia académica para abordar el conocimiento dejando de lado escuelas tradicionales y dando paso a la enseñanza activa y constructiva” (Villalba y Gonzales, 2017, p.1)

Grupos de investigación: Según el Departamento administrativo de ciencia, tecnología e innovación (COLCIENCIAS), un grupo de investigación científica o tecnológica se define como:

El conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados tangibles y verificables, fruto de proyectos y otras actividades de investigación convenientemente expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente formalizado (2017, párr..1).

COLCIENCIAS, establece requisitos para validar estos grupos; sin embargo, los criterios varían conforme a los sistemas de país, y para efectos y alcance de este ejercicio no serán tenidos en cuenta de forma estricta a la hora de revisar Universidades en el orden internacional. La figura de grupos de investigación también se encuentra referida a nivel internarnacional como:

La unidad formada por investigadores con líneas de trabajo unidisciplinarias o pluridisciplinarias e intereses comunes, que realizan actividades de investigación, desarrollo e innovación de la universidad, en solitario o en colaboración con otros grupos o entidades, vinculadas o no a la universidad.

Publicaciones/Productos. Al igual que con los grupos de investigación, el Sistema de Investigación en Colombia administrado por COLCIENCIAS ha establecido una rica y compleja clasificación y medición de productos de investigación clasificándolos en cuatro grandes categorías:

- a) Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento.
 - b) Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación.
 - c) Productos resultados de actividades de apropiación social del conocimiento. y
 - d) Productos de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTel.
- (COLCIENCIAS, 2017, p.15)

Sin embargo y para la exploración de productos comparables con sistemas internacionales se entenderá como producto lo indicado por el Instituto Mora de México (2017), que refiere:

Un producto de investigación es el resultado del trabajo académico realizado por los profesores investigadores y estudiantes en alguna de las áreas de las ciencias sociales y las humanidades. Los productos pueden ser especializados o de divulgación. Algunos ejemplos de productos son: libros, capítulos, artículos, audiovisuales, multimedia y museográficos, series estadísticas, bibliografías comentadas, catálogos especializados, cronologías originales, investigación iconográfica, entrevistas, entre otros (párr.4).

² Dicha operacionalización no pretende el alcance de un marco conceptual de referencia.

Formación para la investigación. Guerrero (2007, como se citó en Miyahira, 2009) define formación para la investigación como:

Conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que estudiantes y profesores puedan desempeñar con éxito actividades productivas asociadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea en el sector académico o en el productivo (p.119)

Materias tales como epistemología, lectoescritura, metodologías cuantitativas-cualitativas, anteproyecto y proyectos de grado hacen parte del plan de estudios de programas de pre y posgrado. De igual manera, semilleros, foros y grupos de estudios de corte investigativo.

Jóvenes investigadores. El término “joven investigador” hace referencia en Colombia a un programa de Colciencias, que

Brinda la oportunidad a aquellos recién egresados de ingresar a redes de conocimiento especializadas de todas partes del mundo, realizando un primer contacto con el mundo laboral a través de la beca-pasantía, convirtiéndose en una experiencia única, pues se brindan todas las herramientas para que los jóvenes vean la ciencia como una oportunidad de vida (párr. 1.).

Participación en redes y nodos de investigación

Para Sebastián “Las redes de investigación son asociaciones de grupos de I+D para el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo tecnológico a partir de proyectos de investigación con el objeto de complementar capacidades y un adecuado reparto de actividades o tareas” (Sebastián, 2000, p.97) Méndez, Jiménez y Cervantes (s.f.) identifican como propósito de las redes

La generación de conocimiento con base a la colaboración de los diferentes involucrados, en un primer momento, esta responsabilidad recae en los miembros de la red y del coordinador, y en un segundo momento intervienen otras redes de información secundarias, mismas que aportan nueva información para la generación de este nuevo conocimiento que se ve sometido a las diferentes disciplinas relacionadas con la naturaleza del conocimiento, a los diversos contextos y al acceso a la tecnología de la información que le permitirán a cada participante actuar en mayor o menor medida (p.181).

En América Latina y el Caribe se estima la existencia de aproximadamente instituciones de investigación (Banco Interamericano de Desarrollo BID (s. f.)

Por otra parte, el concepto de nodo en materia de investigación, no se encuentra claramente definido, pero hace alusión al espacio donde convergen actores con intereses que les vinculan e invitan a la comunicación interactiva. Esto a partir de lo que en ciencia y otras disciplinas refieren como nodo al punto real o abstracto en donde se reúnen las distintas partes de una conexión para comunicarse entre sí.

Ejes de reflexión y análisis

Para la recolección de información (de acuerdo con los indicadores arriba señalados) se elaboró matriz (ver Anexo 1) para ingresar los datos de indicadores observados en las páginas web de las universidades. Con este insumo se realiza discusión alrededor de cuatro ejes de reflexión.

- a. ¿Como son los procesos y mecanismos de investigación?
- b. ¿Cuales son los puentes interdisciplinarios?
- c. ¿Cuales son las tendencias y fortalezas de otros programas en terminos de investigación?
- d. ¿Que vacios/oportunidades se evidencian respecto al programa de psicología FUP?

Procesos y mecanismos de investigación

La primer diferencia notable entre las universidades responde a ciertos aspectos relacionados con la *estructura organizativa* de sus programas de psicología. A nivel nacional se evidencia una “alineación” al sistema nacional administrado por COLCIENCIAS que establece la conformación de grupos, semilleros y otras figuras tales como jóvenes investigadores, papeles que no se reconocen fácilmente en las versiones web de las universidades internacionales. Por lo anterior, la mayor parte de indicadores establecidos en el diseño de recolección de información no se logró identificar claramente en el contexto internacional. Por su parte las Universidades extranjeras están organizados por Institutos, centros o laboratorios cuyos equipos de trabajo están integrados por estudiantes y una planta docente robusta. *Las líneas de investigación* son más visibles en organismos nacionales, así como el plan de estudios de los programas de pregrado en psicología.

Respecto a los *procesos y mecanismos formación* investigativa en psicología las paginas web a nivel nacional son más explícitas en las materias que dictan en el pregrado. Entre ellas: Epistemologías, Metodologías y técnicas de investigación, y proyectos de grado. A nivel global son denominadores comunes el énfasis investigativo del perfil profesional a graduar y la oferta de cursos y espacios de formación complementaria en investigación tales como talleres, cursos y seminarios.

Por otra parte, el indicador de *publicaciones* requiere otro método de exploración ya que las páginas web en su mayoría no refieren catálogos específicos donde se consolide la producción científica de cada programa; sino más bien que dichos productos están anclados a plataformas intra o extrainstitucionales más amplias que las consultadas. Sin embargo, se encontró información alusiva al volumen y relevancia de la producción de programas por medio de otras fuentes tales como estudios, informes de redes y análisis bibliométricos de otros investigadores. Por ejemplo, respecto al contexto Latinoamericano en la publicación El estado de la Ciencia, la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología RICYT (2017) refiere:

Las universidades latinoamericanas se han ido convirtiendo en centros de investigación científica de alto nivel, lo que se verifica en el número de artículos registrados en bases internacionales que son firmados por autores universitarios, que representan en promedio el 82% de la totalidad de América Latina. En algunos países como Chile, Colombia y Brasil, la participación es aún mayor y se aproxima al 90% del total de artículos científicos firmados por autores del país. En cuanto a la producción de conocimiento tecnológico, se ha señalado que es débil en los países de América Latina. Si bien las universidades no escapan a ese rasgo general, han sido más productivas, en materia de patentes, que otras instituciones públicas o privadas. Entre las universidades latinoamericanas con mayor producción científica, es ostensible la primacía de Brasil. De las veinte instituciones más productivas, diez son brasileñas, tres argentinas, tres chilenas, dos mexicanas y dos colombianas (p.43).

Lo anteriormente expuesto presenta un panorama variado en términos de procesos y mecanismos de investigación, pero en el que se evidencia un esfuerzo por visibilizar la importancia y da cuenta del interés global por fortalecer los componentes investigativos en los programas de formación en psicología. Así mismo, refleja las complejidades y amplias derivaciones inherentes a la disciplina en términos de enfoques, campos y ejes temáticos, lo cual genera la diversidad de mecanismos y espacios complementarios a la formación básica y tradicionalmente orientada a la mera absorción de gran cuerpo teórico psicológico.

Puentes interdisciplinarios

Probablemente dada la presentación compartimentada del diseño de páginas Web que aloja la descripción de programas de psicología no se identificó concretamente el desarrollo de puentes interdisciplinarios en materia de investigación en psicología. Seguramente la revisión a profundidad de publicaciones podría arrojar más luces sobre el trabajo colaborativo entre áreas, instituciones y grupos.

Dada la presencia de apartados informativos sobre colaboradores, *partnerships*, *stakeholders* y otros mecanismos de cooperación internacional; así como el apoyo de la empresa privada y algunas referencias de presencia en redes hospitalarias y redes internacionales de investigación, podría inferirse la existencia de espacios de interacción entre campos del conocimiento y otros sectores. Sin embargo, es imperante ahondar en la revisión de publicaciones científicas o informes de investigación sobre estas interacciones y trabajos colaborativos para poder establecer y describir más claramente las relaciones conceptuales, teóricas y metodológicas de la psicología en materia investigativa.

Fortalezas y Tendencias

Definitivamente el factor más sobresaliente en la exploración es el de infraestructura. Pese a que la información encontrada esta sesgada por estrategias de marketing, tan sólo los directorios de contacto de las páginas institucionales señalan la presencia al menos grandes inversiones en temas de personal tanto docente como administrativo para el funcionamiento de unidades, laboratorios, institutos y grupos de investigación. Tanto a nivel nacional como internacional, el recurso humano involucrado en los procesos de investigación de universidades con altos puntajes en los rankings se caracteriza no sólo por el volumen sino también por el nivel de formación doctoral e investigativa.

Otra fortaleza identificada en este sondeo y relacionada con el aspecto de infraestructura es la existencia de centros, laboratorios e institutos que dinamizan la actividad investigativa especializada. Estas instancias encontradas por ejemplo en Universidades como U. Valle -Colombia, Universidad de Chile, Harvard University-USA, Paris V -Francia y Humboldt-Universität zu Berlin – Alemania; probablemente favorezcan la continuidad y sostenimiento de grupos, proyectos e iniciativas de investigación a diferencia del trabajo que un contingente de docentes pudiese adelantar de forma individual. Por supuesto, estas universidades con recorridos de larga data han construido sus estructuras investigativas por décadas, y dada su trayectoria divulgativa y ritmo de producción les han sido obligatorias tales estructuras.

De otro lado, y aunque no fue un rasgo identificado en todas las Universidades en las posiciones top de los rankings, el uso del espacio web en términos de diseño, pertinencia y vigencia de la información y su disponibilidad en idioma inglés fue vital para la identificación de las capacidades, recursos e incluso coherencia en sus estrategias de investigación. Cuando dichas plataformas tecnológicas no reúnen estos criterios no sólo podrían desmotivar al futuro estudiante o docente investigador para vincularse a las iniciativas investigativas; sino además hacer invisible su producción científica. Tal fueron los casos de las páginas web de las Universidades de Tokio-Japón y la Universidad de Padua-Italia que, aunque bien ubicadas en el ranking no se encuentran actualizadas o disponen de información completa que de cuenta de sus avances en la materia y por tanto fueron removidas de la matriz de nuestro ejercicio.

Otro elemento interesante para seguir explorando, es la estructura formativa en investigación que converge de los programas de pregrado a los máster o maestrías con asignaturas de mayor intensidad en métodos y ejercicios de investigación. Incluso se pudo observar (especialmente en programas europeos) cómo desde la misma convocatoria a cursar pregrado se perfila al egresado para la a continuar su rol como psicólogo en los programas de maestría o doctorado.

En términos de tendencias, el abanico de tópicos y campos de investigación en psicología es amplio y diverso. No obstante, fue constante la presencia de temas de Cognición y Neurociencias tanto a nivel nacional como internacional. Así mismo, otro aspecto con frecuencia encontrado en las páginas consultadas fue la diada innovación-investigación.

Vacíos y Oportunidades

Si bien los vacíos percibidos en el sondeo podrían responder más bien al método mismo seleccionado para tal exploración, se podrían formular (a manera de hipótesis para ejercicios futuros) algunos temas sobre los cuales y desde la mirada local se esperaba mayor protagonismo en el mundo científico

respecto a la disciplina. Aunque como ya se mencionó, no se tuvo acceso al cuerpo de publicaciones, las temáticas de grupos, laboratorios e Institutos presentadas en la web no refieren temas de tipo comunitario, vulnerabilidades y violencia, diversidades sexual y género, inteligencia artificial, psicología del deporte, enfoques diferenciales, desarrollo sostenible, reconstrucción y paz, temas ambientales y cambio climático, pueblos indígenas, entre otros. Estas temáticas hoy priorizadas por ejemplo en macroestructuras internacionales que formulan acciones globales (Ej. Naciones Unidas y pactos internacionales), y que a nivel nacional hacen parte de temas priorizados en la política pública, (escenarios donde el rol del psicólogo es esencial), podría indicar que persiste la brecha práctica investigación. Aunque se podría pensar que el país dichas brechas se están subsanando y la política nacional de investigación está orientada a disminuir esta distancia, no se puede desconocer que programas “top” del mundo ejerzan una influencia en temas y campos que nos alejen de las necesidades propias del contexto.

Superado este reto, la oportunidad para los programas nacionales y en especial locales se encuentra en *perseverar con los temas psicológicos que nacen de la cercanía* con nuestras comunidades y las organizaciones participantes en procesos de desarrollo del país. Aunque resulte tentador *importar* temas y tendencias de los *programas top* la transferencia debe ser más bien mutua orientada sobre todo más a los aspectos metodológicos que a los temáticos.

Otra de las oportunidades es la *interacción que las tecnologías actuales* ofrecen y la apertura al trabajo colaborativo con otros países y universidades. La globalización (actual) y la virtualidad permiten cada vez más desarrollar alianzas y espacios de participación que científicos de otrora no disponían. Esto exige revolucionar las mentalidades tradicionales donde el científico que se forma e investiga sólo o en pequeños grupos hacia un trabajo más colectivo, en red y sumativo. Así, las competencias tanto del profesional, docente y estudiante deben ser rediseñadas y optimizadas para una acción investigativa eficaz, en línea con los estilos de comunicación y tecnológicos actuales.

Sobre la Fundación Universitaria de Popayán³. Desde el sistema de investigación, desarrollo e innovación SIDI, cuyos procesos administrativos se coordinan desde la Oficina de gestión para la investigación, se han definido las políticas de investigación, la normativa y funciones de los Semilleros de investigación, los grupos investigativos y el programa de jóvenes investigadores. En este punto, rompiendo un tanto con lo contemplado por la mayor parte de las universidades, se considera que ya que algunos de los programas de la universidad, se ofrecen en jornada nocturna, implicando estudiantes de mayor edad, el requerimiento de su perfil como menor de 28 años para investigadores, debería replantearse o abrir una nueva categoría donde se incluyan investigadores-as de mayor edad.

Aparte de alianzas de interés empresarial (18), la universidad tiene enlaces de interés académico investigativo con Colciencias, Renata, CLACSO. Además, se ha conformado una red de académicos para en el estudio de temas de investigación en ciencias sociales, integrada por la Fundación Universitaria de Popayán, la Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Querétaro de México y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

Como parte del proceso formativo para investigación en el pregrado Psicología se tienen en el Plan de estudios, de acuerdo a la información obtenida de la página institucional, que se está abonando transversalmente al mismo desde asignaturas como Epistemología en 1er semestre, Lectoescritura y Estadística en 2º. Semestre; en 4º semestre: Investigación I, Investigación II en 5º semestre; y se vuelve a encontrar con el proceso en IX semestre en Anteproyecto de grado, y en X semestre con Trabajo de grado.

³ Por Mabel Concepción Valencia M.

El grupo de investigación representativo de nuestro programa es el grupo COGNOSER, el cual está clasificado por Colciencias en la categoría B, dentro de las áreas de conocimiento humanidades y arte. Este grupo a su vez cuenta con dos líneas de investigación: Desarrollo humano y social, cognición, y educación: interpretación y dificultades. Formado en el año 2007 y tiene registrados 15 participantes. El grupo se ha mostrado especialmente productivo desde 2010, con la publicación de 7 artículos, 1 libro (2016). 2 capítulos de libros publicados. Documentos de trabajo: 10. Consultorías científico-tecnológicas e informes técnicos: 9. Participación en eventos científicos: 54. Generación de contenido multimedia: 6. Curso de corta duración: 6. Trabajos dirigidos: 49. Actividades como evaluador: 3. Proyectos: 12. Documentos de trabajo (líneas de investigación) (2015) (Colciencias, 2017).

Teniendo en cuenta las bondades de la FUP, que presenta una oferta variada de programas académicos, con el aval del Ministerio de Educación, vale la pena hacer revisión (ligera para estos efectos), de los alcances de los mismos desde sus procesos investigativos y considerar sus posibles conexiones desde una mirada interdisciplinar.

En este sentido es de interés anotar que, de acuerdo con la revisión (FUP, 2017) en este proceso se ha clasificado en la categoría c para Colciencias, en relativo poco tiempo, el grupo de investigación CONVOCA, de un programa hermano con el nuestro, como es el del Comunicación social y periodismo. Sus líneas de investigación Comunicación participativa y periodismo ciudadano, rescatan temas que pueden ser de nuestro interés desde la psicología social, y social comunitaria, la psicología política. En cuanto al grupo INVESTIGARTE del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística, con la línea de investigación: Educación, arte y cultura (FUP, 2017), el saber de nuestra disciplina podría interlocutar desde Psicología de la educación, y social comunitaria. Al grupo de Arquitectura, Grupo de estudios del paisaje GREP, que tiene entre sus líneas de investigación la del Medio ambiente y hábitat, psicología podría aportar desde la psicología ambiental, un área de interés reciente de la psicología social. De hecho, uno de los grupos de anteproyecto de grado del semestre anterior desarrolló propuesta basada en este tema, conectado con actitudes ambientales.

Igualmente podríamos incursionar en el Desarrollo de herramientas virtuales, recursos web para el aprendizaje o la rehabilitación neuropsicológica con el apoyo del programa de Ingeniería de sistemas y gracias a los aprendizajes que aportan las capacitaciones de Uniminuto.

Otros puentes interdisciplinarios pueden seguirse estableciendo gracias a las revistas con las que cuenta actualmente la FUP, entre ellas la revista multidisciplinaria: CONCIENCIA con ISSN 2256-1625, “que tiene como objetivo difundir los productos de investigación generados al interior de diversos programas académicos impartidos por la FUP, de instituciones de carácter público o privado e investigadores en general” (FUP, revista Conciencia, 2017), y la Revista Escópica: cuyo objetivo es: “Divulgar resultados de investigaciones, publicar ensayos sobre historia, sociología y estudios audiovisuales encaminados al fortalecimiento de los elementos comunicativos, es una de las razones de ser de Escópica, la revista del programa de Comunicación Social y Periodismo de la FUP. Esta publicación semestral en la cual pueden participar estudiantes, docentes y el público en general, se centra en tres ejes fundamentales: comunicación, imagen y cultura” (FUP, Revista Escópica, 2017).

Conclusiones y Recomendaciones

Como se mencionó anteriormente, la exploración a partir de la información disponible en las páginas web de las Universidades con programas de psicología resultó muy limitada y no se logró explorar todos los indicadores propuestos. Este ejercicio podría servir como un mapeo general para desarrollar estudios más profundos que incluyan la revisión de publicaciones y el contacto (entrevistas) con referentes de los centros de investigación de las Universidades. Sin embargo, lo explorado posibilitó iniciar la reflexión sobre las prácticas que otros programas realizan y cómo el programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán puede fortalecer su acción investigativa y diseñar mecanismos que promuevan e impulsen sus recursos, capacidades e intereses en beneficio de sus comunidades, pero sobre todo el capital social al que es convocado el rol del psicólogo.

Para ello es vital la puesta en marcha de acciones en varios niveles:

En primer lugar, es urgente **reforzar la abogacía** para una mayor y continuada inyección de recursos que faciliten el montaje y funcionamiento de estructuras locativas, tecnológicas y sobre todo del talento humano suficiente y necesario para realizar una gestión de la investigación innovadora y sostenible.

Paralelamente debe seleccionarse un inventario de **temas estratégicos** alrededor de los cuales se movilicen los intereses conceptuales, metodológicos y prácticos de la investigación. Estos temas, si bien nutridos por los productos y dinámicas de Universidades top y de tradición, deben priorizarse desde las identidades locales, no sólo en la medida de las necesidades del contexto, sus comunidades, problemáticas y retos del desarrollo; sino además desde las características culturales, sociales, étnicas de los y las investigadores de la región, considerando sus capacidades y habilidades. Teniendo en cuenta también los programas de la Universidad, los temas que no aparecieron en la exploración y la agenda de desarrollo nacional e internacional tópicos como **Psicología Ambiental, Vulnerabilidades, Violencia y Diversidad; así como Individuo, Sociedad y virtualidad; pensamiento creativo e innovación**, podrían someterse a consideración como temas estratégicos en la agenda de investigación.

La gestión de investigación del programa implicará también concentrarse en el **fortalecimiento de una identidad investigativa propia** que oriente sus acciones de manera estratégica y alineada con el sistema nacional y las dinámicas internacionales; pero que a su vez sea simple, auténtica y concreta. Podemos aprender de las universidades anglo y europeas a **simplificar mensajes y contenidos respecto a la investigación**, concentrarnos más en los contenidos y debates de los problemas investigativos y esquematizar los pasos para la participación de estudiantes, docentes y administrativos.

Así mismo, **interactuar con otros actores** sociales, académicos, sectores productivos, sean nacionales o locales es una demanda y oportunidad de mejora oportunidad en la aldea global en la que vivimos. Pero esta interacción también es una **habilidad por trabajar en los espacios formativos** de la Universidad, de ahí que las sinergias al interior del programa (entre asignaturas y áreas), y con los otros programas de la Universidad no sólo es obligatoria para la construcción de Universidad y apalancamiento interno; sino una importante oportunidad para fortalecer nuestras competencias relacionales con otros pares investigativos, socios y colaboradores.

Finalmente, y sin dar por terminada la discusión, es fundamental que para la construcción de su agenda investigativa el programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán **continúe revisando cómo los mejores programas del mundo y del país funcionan, se organizan y se desarrollan** científicamente; pero sobre todo se **revise internamente** y así la Universidad se constituya en el espacio para la experiencia investigativa cotidiana, la cual no que no es otra cosa que la función básica del profesional en psicología.

Referencias Bibliográficas

- ASALE-RAE (s. f.). Diccionario de la lengua española - Edición del Tricentenario. Recuperado 17 de abril de 2017, a partir de <http://dle.rae.es/?id=M3YxV5t>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (s. f.). Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe. Recuperado 11 de febrero de 2018, a partir de <http://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/red-de-centros-de-investigacion-de-america-latina-y-el-caribe,3316.html>
- COLCIENCIAS. (2017). ¿Qué es un grupo de investigación? Recuperado 18 de noviembre de 2017, a partir de <http://legadoweb.colciencias.gov.co/faq/qu-es-un-grupo-de-investigacion>
- COLCIENCIAS. (s. f.). Jóvenes Investigadores e Innovadores. Recuperado 17 de enero de 2018, a partir de <http://www.colciencias.gov.co/cultura-en-ctei/jovenes>
- CreceNegocios. (2017). Qué es y cómo aplicar el benchmarking. Recuperado el 28 de junio de 2017, a partir de <http://www.crecenegocios.com/que-es-y-como-aplicar-el-benchmarking/>
- Cristancho, S. (2017). Contexto general de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Definición de Nodo. (s. f.). Recuperado 17 de abril de 2017, a partir de <http://www.definicionabc.com/tecnologia/nodo.php>
- en las IES del país y encuadre inicial del trabajo programado. Presentación. Fundación Universitaria de Popayán. Popayán.
- Fundación universitaria de Popayán (2017). Grupos de investigación Ciencias sociales y humanas. Recuperado en: <http://fup.edu.co/comunicacion-social-periodismo-socializo-sus-semilleros-de-investigacion/>
- Instituto Mora (2017.). Sitio de investigación - Normatividad. Recuperado 1 de abril de 2017, a partir de <http://www.mora.edu.mx/Investigacion/SitePages/Normatividad.aspx>
- Méndez, J. A., Jiménez, M. G. M., y Cervantes, M. L. P. (s. f.). RETOS Y DESAFÍOS DE LAS REDES DE INVESTIGACIÓN, 8.
- Miyahira Arakaki, J. M. (2009). Revista Médica Herediana. 3, 20. Recuperado a partir de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1018-130X20090003&lng=es&nrm=is
- Pasos para hacer Benchmarking | El Blog de Ventask Group. (s/f). Recuperado el 28 de junio de 2017, a partir de <https://ventaskgroup.co/2015/11/18/10-pasos-para-hacer-benchmarking/>
- QS World University Rankings 2016 | Top Universities. (s. f.). Recuperado 18 de septiembre de 2017, a partir de <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016>
- RICYT (2017). El Estado de la Ciencia. Indicadores de percepción pública de la ciencia y la tecnología. Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad. Buenos Aires, RICYT-OEI.
- Sebastián, J. (2000). Las Redes de Cooperación como modelo organizativo y funcional para la I+D, 16.
- Villalba Cuéllar, J. C, y González Serrano, A. (2017). LA IMPORTANCIA DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. Prolegómenos, 20(39), 9-10. Retrieved October 16, 2017, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-182X2017000100001&lng=en&tlng=es.

Links y páginas Web Consultadas

- <http://fup.edu.co/conoce-la-nueva-edicion-de-la-revista-conciencia/>
<http://fup.edu.co/investigacion/grupos-de-investigacion/ciencias-sociales-y-humanas/>
<http://fup.edu.co/investigacion/publicaciones/revista-escopica/>

<http://fup.edu.co/producto/psicologia/>
<http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=0000000004669>
<http://vri.unicauca.edu.co/index.php/>
<http://www.uan.edu.co/psicologia-investigacion>
<http://www.ucc.edu.co/investigacion/Paginas/grupos.aspx>
<http://www.unicauca.edu.co/innovacioncauca/sites/default/files/convocatorias/convocatorias-2017/07-2017-Semilleros/Listado-definitivo-07-2017-semilleros.pdf>
<http://fup.edu.co/>
<http://www.ucc.edu.co/popayan/Paginas/inicio.aspx>
<http://www.uan.edu.co/popayan>
<http://www.unicauca.edu.co>
<https://estudios.unad.edu.co/psicologia>
<http://www.humanas.unal.edu.co/psicologia/>
<https://psicologia.uniandes.edu.co/>
<http://www.univalle.edu.co/la-universidad/dependencias/institutos/instituto-psicologia>
<https://www.javerianacali.edu.co/programas/psicologia>
<http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/ciencias-sociales-humanas/departamentos/psicologia>
<http://www.psi.uba.ar/>
<http://www.uchile.cl/carreras/4992/psicologia>
<http://www.ip.usp.br/portal/>
<http://www.psicologia.unam.mx/>
<https://gsas.harvard.edu/programs-of-study/all/psychology>
<http://home.psych.utoronto.ca/>
<https://www.kcl.ac.uk/ioppn/depts/psychology/index.aspx>
<https://psychology.uq.edu.au/>
<https://www.psych.ucla.edu/>
<http://www.uva.nl/en/disciplines/psychology>
<https://ppw.kuleuven.be/home/english>
<http://www.psychologie.parisdescartes.fr/>
<https://www.hu-berlin.de/en/studies/counselling/course-catalogue/programme-descriptions/psychomono>
<https://www.uam.es/Psicologia/Home.htm>
<http://www.unige.ch/fapse/en>
<http://www.psychology.uct.ac.za/>
<http://old.psychology.huji.ac.il/en/?cmd=About.255>
<https://www.psy.pku.edu.cn/s/contact-us.html>